

BO‘LAJAK TARBIYACHILARDA KREATIV KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH ZARURATI

Xalkuziyeva Dilnoza Baxodirovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314547>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta‘lim-tarbiya jarayoni uchun kreativ mutaxassislarni tayyorlash, bo‘lajak tarbiyachilarda kreativ kompetentlikni shakllantirish, maktabgacha ta‘lim tizimida sifatli ta‘limni tashkil etish masalalari haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha, ta‘lim, tarbiya, tarbiyachi, bo‘lajak, kreativlik, kompetentlik, innovatsion g‘oya, pedagogik izlanish.

Аннотация. В статье представлена информация по вопросам подготовки креативных специалистов для дошкольно-воспитательного процесса, формирования креативной компетентности у будущих воспитателей, организации качественного образования в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное учреждение, образование, воспитание, воспитатель, будущее, креативность, компетентность, инновационная идея, педагогический поиск.

Annotation. The article provides information on the issues of training creative specialists for the preschool educational process, the formation of creative competence among future educators, and the organization of high-quality education in the preschool education system.

Keywords: preschool, education, upbringing, educator, future, creativity, competence, innovative idea, pedagogical search.

Kirish.

Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim-tarbiya jarayoni uchun kreativ mutaxassislarni tayyorlash zamonaviy jamiyatning maktabgacha ta‘lim tizimi oldiga qo‘yayotgan asosiy vazifalaridan biridir. Qo‘yilgan vazifaga faqatgina kreativ ta‘lim metodikasini maqsadli adekvat holda olib borish bilan erishish mumkin, bunda pedagogik jarayonning har bir ishtirokchisiga yangi bilimlarni tushuntirish, yaratish va undan samarali foydalanish uchun sharoit yaratishga imkon beradi. Aynan shuning uchun ham so‘nggi yillarda kreativ ta‘limni kreativ rivojlanish shakli sifatida tadqiqotchi-pedagoglar tomonidan faol o‘rganilib kelinmoqda.

Dunyoda innovatsion rivojlanishning global vazifalaridan biri sifatida insonlarda kreativlik qobiliyatni shakllantirish uchun ularda yangi tajribalar yaratish, noodatiy muhitlarda echim topa bilish, faoliyatga ijodiy yondashish, oqilona tavakkalchilikka bo‘lgan qobiliyat va tayyorgarlik, professional harakatchanlik va doimiy barkamollik kabi harakatlardir. Jahon miqyosida maktabgacha ta‘lim pedagog kadrlarining innovatsion salohiyati, kreativ kompetentligi va ijodkorligini rivojlantirish orqali yosh avlodni kelajak poydevori sifatida tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda¹.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish

¹ ЮНЕСКО томонидан 1998 йилда Гамбургда ўтказилган Бутунжаҳон конференцияси, [URL:http://ru.iite.unesco.org/publications/3214694](http://ru.iite.unesco.org/publications/3214694).

konsepsiyasi maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. Hujjat malakali pedagogik kadrlarining yetishmovchiligi, davlat MTTlarining to'lib ketganligi, moddiy-texnik holatining nomuvofiqligi, hamda davlat MTTlarining o'quv-metodik materiallari bilan past darajada ta'minlanganligi muammolarining hal etilishini nazarda tutadi.

Adabiyotlar tahlili. Pedagog olimlardan O.Jamoliddinova, O.Musurmonova, M.Urazova, N.Egamberdiyeva, E.Yuzlikayeva, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonovalarning ilmiy izlanishlarida talabalarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning bo'lajak mutaxassislarni kasbiy-innovatsion tayyorgarligini shakllantirishdagi o'ziga xos jihatlari, kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi, shuningdek, talabalarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish yo'llari va shakllari, mavjud pedagogik shart-sharoitlari, didaktik ta'minoti, shuningdek pedagogik kreativlik mazmuni yoritib berilgan.

Innovatsion ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida talabalarda o'z-o'zini ijodiy faolashtirish, kreativ ishlanmalar(mahsulotlar)ni yaratishga xizmat qiluvchi shaxsga yo'naltirilgan erkin ta'lim muhitini tashkil etish A.Abduqodirov, N.Azizxodjayeva, U.Begimqulov, J.Yo'ldoshev, YU.Kruglova, I.Ridanova, V.Slastenin, N.Sayidahmedov, O'.Tolipov, G.Chijakova, B.Xodjayevlarning ilmiy tadqiqotlarida asoslangan.

Xorijiy olimlardan E.E. Antonova, YA.A. Svetkova, M. Selkrig va K. Kiamilar tomonidan pedagog kadrlar kreativligini rivojlantirish muammolari yoritilgan. A.V. Kostyukov va D.V. Miroshnikovalar pedagogik faoliyatda kreativlikni paydo bo'lish ko'lami yetarlicha keng va buni pedagogning talabalarga bo'lgan munosabatida, pedagogik xulq-atvorda, fanni o'qitish metodikasida, talabalarga beriladigan materialni tanlashda, mustaqil ta'limida va tarbiyaviy ishlarda ko'rish mumkinligi to'g'risida fikr yuritganlar.

Natija. Mazkur muammolarni yechishda oliy ta'lim tizimi ham alohida o'rin tutadi. Oliy ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarda kreativ kompetentlikni shakllantirish maktabgacha ta'lim tizimida sifatli ta'limni tashkil etishni ta'minlaydi. Kreativ kompetentlik talabalarni kasbiy-didaktik bilim, ko'nikma va malakalarni yetarli darajada o'zlashtirishlariga turki beradi. Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ kompetentlikni shakllantirish maktabgacha ta'lim jarayonida innovatsion g'oyalarni yaratish va samarali ravishda tashkil etish hamda pedagogik izlanuvchanlikni amalga oshirishni kafolatlaydi. Bugungi kunda zamonaviy tarbiyachilarga jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablardan eng muhimi ularning shaxsi va kasbi bilan bog'liq sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Oliy ta'lim muassasasida bo'lg'usi tarbiyachining kasbiy sifatlari shakllantirib borilishi lozim.

Bu mavzudagi tadqiqotlarni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-son qonuni, "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 29 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son farmoni, 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-4312-son, 2017 yil 9 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3261-son qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-son qarori, 2017 yil 28 dekabrda "Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 1026-son qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarini chuqur o'rganib chiqish, belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Xulosa. Oliy ta'lim muassasalarida kerdit-modul ta'lim sharoitida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ kompetentligini shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqishda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini tayyorlash pedagogik jarayoni o'rganish zarur.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ kompetentligini shakllantirish mazmuni, shakli, metodi va vositalarini o'rganish jarayonida quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari kreativ kompetentligini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari kengaytiriladi;

oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari kreativ kompetentligini shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari va pedagogik shart-sharoitlari aniqlanadi;

kerdit-modul ta'lim sharoitida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ kompetentligini shakllantirish modeli ishlab chiqiladi;

kerdit-modul ta'lim sharoitida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ kompetentligini shakllantirish texnologiyasi yaratiladi;

bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari kreativ kompetentligining shakllanganlik darajasini aniqlash mezonlari va ko'rsatkichlari ishlab chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi RQ-4312-sonli qarori.
4. Sul'tonova N, Nazirova G, Maktabgacha ta'limda qiyosiy pedagogika, o'quv qo'llanma, 2023 yil Toshkent.
5. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantiriga qo'yiladigan Davlat talablari. –T., 2018.
6. Sul'tonova N. A. TEORETICHESKIE OSNOVYI PODGOTOVKI DETEY V SOVREMENNIX USLOVIYAX K SOTSIALNOY JIZNI V SEME// SCIENTIFIC PROGRESS 1 (6), 631-635
7. GM Nazirova. [CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS/](#) International Academic Research Journal Impact Factor 7 (1), 6
8. NG Malikovna, MM Nurmatovna, [Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education](#), ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact.
9. SN Anvarovna, H Mertol, [Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience](#) // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024
10. Nurkhon Sul'tonova, [Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities/](#)American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431